

Digitaler Zugang zu vormodernen slavischen Handschriften

Renje, Elena

elena.renje@slavistik.uni-freiburg.de
Universität Freiburg, Deutschland

Der in der Paläoslavistik bislang vorherrschende traditionelle philologisch-qualitative Untersuchungsansatz ermöglicht sorgfältige und besonders präzise Analysen von Handschriften bzw. Handschriftenpassagen, erweist sich jedoch aufgrund der Close-Reading-Vorgehensweise als zeitintensiv. Dadurch sind umfangreiche statistische Analysen aufgrund des begrenzt verwendeten Datenmaterials nur in eingeschränktem Maße durchführbar. Durch den Einsatz neuer digitaler Methoden, wie OCR (Optical Character Recognition) und HTR (Handwritten Text Recognition) eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Untersuchung umfangreicher Textkorpora und zur Verarbeitung von Big Data (Muehlberger et al., 2019).

Das Dissertationsprojekt fokussiert sich auf vormoderne slavische Handschriften aus dem 16. Jahrhundert. Die Handschriften entstammen den *Velikie Minei #et#i* (auch bekannt als *Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij*), die in drei Fassungen vorliegen. Sie sind unter der Leitung des Metropoliten Makarij entstanden, der sich zum Ziel setzte, sämtliche religiösen Werke, die im 16. Jh. in der Rus# bekannt waren, in einem Sammelwerk zu vereinen. Die Lesemenäen sind sowohl hinsichtlich ihres Umfangs als auch ihres Inhalts vielfältig und enthalten auf insgesamt knapp 30.000 Folia für jeden Tag des Monats verschiedene Texte unterschiedlicher Art und Genese, an deren Entstehung zahlreiche Schreiber beteiligt waren (Kostjuchina, 2000; Orlov, 1945; Vodovozov, 1972). Aufgrund ihres erheblichen Umfangs wurden sie bisher nur punktuell und primär qualitativ erforscht (s. bspw. Ljachovickij und Šibaev, 2015; Raleva, 2022; Weiher, 2000).

Die zentrale Fragestellung der Untersuchung lautet, ob sich die einzelnen Handschriften in linguistischer Hinsicht systematisch voneinander unterscheiden und nach welchen Parametern sie gruppiert werden können. Dabei ist von Interesse, inwieweit die Textart oder Schreiberabschnitte zu einer Gruppierung beitragen und inwieweit sich daraus Rückschlüsse auf Datierung und Lokalisierung ziehen lassen.

Das methodische Vorgehen ist quantitativ motiviert und besteht aus einem mehrstufigen Workflow. Zu Beginn wird die automatische Transkription der Handschriften mithilfe der Plattform Transkribus (<https://readcoop.eu/de/transkribus/>) erstellt. Die HTR-Transkriptionen werden anschließend mithilfe des Tools UDPipe tokenisiert (<https://github.com/bnosac/udpipe>) und für morphologisches sowie PoS-Tagging wird die stand-alone Version des Stanza-

taggers (<https://github.com/yvesscherrer/stanzatagger>) verwendet. Darüber hinaus werden in RStudio, neben der deskriptiven und inferentiellen Datenanalyse unter Verwendung des R-Pakets *stylo* (Eder et al., 2016) stilometrische Clusteringmethoden angewandt, um Unterschiede in der linguistischen Variation zwischen Subkorpora festzustellen, oder Schreiberwechsel zu erkennen. Auch der Einsatz des Nearest-Shrunken-Centroids Algorithmus, der bereits in linguistischen Studien zur induktiven Merkmalsgenerierung angewandt wurde (Lahjouji-Seppälä et al., 2022), soll weitere Erkenntnisse über mögliche distinktive linguistische Merkmale zwischen den Subkorpora liefern.

Der vorgestellte Workflow ist nicht frei von Herausforderungen. Bereits der HTR-Output birgt das Problem von Transkriptionsfehlern, wenngleich die CER des Modells unter 4% liegt (Rabus, 2019). Basierend auf bisherigen Forschungsergebnissen ist nicht davon auszugehen, dass diese HTR-Fehlerquote die statistische Analyse einzelner linguistischer Parameter sowie stilometrische Analysen signifikant beeinflusst (Camps et al., 2020; Eder, 2013; Franzini et al., 2018; Rabus und Petrov, 2023). Dementsprechend sind zuverlässige statistische Analysen grundsätzlich möglich. Trotzdem ist bisher unklar, inwieweit die bisherigen Erkenntnisse auf weitere linguistische Parameter ausgeweitet werden können. Auch beim Tagging ist von der Durchführbarkeit zuverlässiger Analysen auszugehen (Besters-Dilger und Rabus, 2021). Allerdings ist nicht absehbar, ob sich die Fehlerquoten des HTR-Outputs und des Tagging-Outputs gegenseitig verstärken, oder ob diese Kombination unproblematisch für die Analyse ist. In stilometrischer Hinsicht muss ebenso erprobt werden, ob diese Methode zur Identifizierung von Schreiberwechseln genutzt werden kann, oder ob das orthographische Signal der Handschriften, deren wesentliches Attribut eine nicht-normierte Orthographie ist, stärker ist und die stilometrischen Ergebnisse dadurch beeinflusst werden (Büttner et al., 2017).

In Anbetracht der möglichen digitalen Schwierigkeiten ist es notwendig, die Möglichkeiten und Grenzen eines solchen methodischen Vorgehens abzuwägen und gegebenenfalls an geeigneten Stellen zu modifizieren. Gemeint ist damit die Abwägung, basierend auf der Evaluierung von HTR- und Tagging-Fehlern, die dementsprechenden Modelle zu verfeinern. Zugleich sollten jedoch auch die künftigen Potenziale, die sich dadurch erschließen lassen, nicht außer Acht gelassen werden. Der Einsatz digitaler Mittel und quantitativer Ansätze eröffnet tieferegehende Möglichkeiten zur Identifizierung bisher unentdeckter linguistischer Muster und verspricht neue Erkenntnisse für die paläoslavistische Forschung.

Bibliographie

Besters-Dilger, Juliane und Achim Rabus. 2021. "Neural Morphological Tagging for Slavic: Strengths and Weaknesses." *Scripta & E-Scripta* 21 : 79–92.

Büttner, Andreas, Friedrich M. Dimpel, Stefan Evert, Fotis Jannidis, Steffen Pielström, Thomas

- Proisl, Isabella Reger, Christof Schöch und Thorsten Vitt.** 2017. „»Delta« in der stilometrischen Autorschaftsattribuierung.“ PDF-Format ohne Paginierung. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* . DOI: 10.17175/2017_006 .
- Camps, Jean-Baptiste, Thibault Clérice und Ariane Pinche.** 2019. „Stylometry for Noisy Medieval Data: Evaluating Paul Meyer’s Hagiographic Hypothesis.“ arXiv preprint, *arXiv* : 2012.03845.
- Eder, Maciej.** 2013. „Mind your corpus. Systematic errors in authorship attribution.“ *Literary and linguistic computing* 28.4: 603–614.
- Eder, Maciej, Jan Rybicki und Mike Kestemont.** 2016. “Stylometry with R: a package for computational text analysis.” *R Journal* 8.1: 107–121 <https://journal.r-project.org/archive/2016/RJ-2016-007/RJ-2016-007.pdf>. (zugegriffen: 19. Juli 2023).
- Franzini, Greta, Mike Kestemont, Gabriela Rotari, Melina Jander, Jeremi K. Ochab, Emily Franzini, Joanna Byszuk und Jan Rybicki.** 2018. “Attributing Authorship in the Noisy Digitized Correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm.” *Frontiers in Digital Humanities* 5.4: 1–15.
- Kostjuchina, Ljudmila M.** 2000. “Russkie piscy v knižnoj masterskoj mitropolita Makarija (po Uspenskomu Spisku Velikich Minej Čet’ich).” In *Abhandlungen zu den grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen* , Bd. 1, hg. von Christian Voss, Heide Warkentin und Eckhard Weiher, 21–36. Freiburg i. Br.: Weiher.
- Lahjouji-Seppälä, M. Zaidan, Achim Rabus und Ruprecht von Waldenfels.** 2022. “Ukrainian standard variants in the 20th century: stylometry to the rescue.” *Russian Linguistics* 46 : 217–232. <https://doi.org/10.1007/s11185-022-09262-9>.
- Ljachovickij, Evgenij A. und Michail A. Šibaev .** 2015. “Zametki o chronologii I porjadke raboty nad Sofijskim komplektom Velikich Minej Čet’ich.” *Trudy istoričeskogo fakul’teta Sankt-Peterburgskogo universiteta* 24: 8–13.
- Muehlberger, Guenter, Louise Seaward, Melissa Terras, Sofia Ares Oliveira, Vicente Bosch, Maximilian Bryan, Sebastian Colutto, Hervé Déjean, Markus Diem, Stefan Fiel, Basilis Gatos, Albert Greinöcker, Tobias Grüning, Guenter Hackl, Vili Haukkovaara, Gerhard Heyer, Lauri Hirvonen, Tobias Hodel, Matti Jokinen ... Konstantinos Zagoris.** 2019. “Transforming scholarship in the archives through handwritten text recognition: Transkribus as a case study.” *Journal of Documentation* , 75.5: 954–976.
- Orlov, Aleksandr S.** 1945. *Drevnjaja russkaja literatura. XI–XVII vekov* . Leningrad: Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR.
- Rabus, Achim.** 2019. “Recognizing Handwritten Text in Slavic Manuscripts: a Neural-Network Approach Using Transkribus.” *Scripta & E-Scripta* 19 : 9–32.
- Rabus, Achim und Ivan N. Petrov.** 2023. “Linguistic Analysis of Church Slavonic Documents: A Mixed-Methods Approach.” *Scando-Slavica* , 69.1: 25–38, DOI: 10.1080/00806765.2023.2189617.
- Raleva, Cvetana Ch.** 2019. “K voprosu o grafiko-orfografičeskoj norme v Uspenskom komplekte Velikich Minej Čet’ich mitropolita Makarija (na material Mučenija sv. Aleksandra Rimskogo).” *Bolgarskaja rusistika* 1: 28–38.
- Vodovozov, Nikolaj V.** 1972. *Istorija drevnej russkoj literatury* . izd. 3-e. Moskva: Prosveščenie.
- Weiher, Eckhard.** 2000. „Zu den Abhängigkeitsverhältnissen der drei Fassungen der Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij.“ In *Abhandlungen zu den grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen* , Bd. 1, hg. von Christian Voss, Heide Warkentin und Eckhard Weiher, 139–158. Freiburg i. Br.: Weiher.